

III ERCA

III ENCONTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Produção Agropecuária Sustentável, Inovação Tecnológica e Segurança Alimentar
26 e 27 de março de 2026

ANÁLISE DAS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DE LICURI (*Syagrus coronata*) IN NATURA

Levy Ribeiro Nascimento Oliveira ¹

Calila Teixeira Santos ²

Juracir Silva Santos ³

¹ Graduando pelo Curso de Licenciatura em Ciências Agrárias do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, *Campus* Senhor do Bonfim-Ba, Bolsista do PIBID.

levyribeiro353@gmail.com

² Doutora em Biotecnologia pela Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFES; Mestre em Engenharia de Alimentos pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, Docente do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Baiano *Campus* Senhor do Bonfim, Professora orientadora e supervisora do PIBID. calila.santos@ifbaiano.edu.br

³ Doutor em Química pela Universidade Federal da Bahia, Mestrado em Agroquímica pela Universidade Federal de Viçosa, Especialização em Metodologia do Ensino de Química pelo Centro Universitário Internacional, Docente do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Baiano *Campus* Senhor do Bonfim, Coordenador do subprojeto do PIBID. juracir.santos@ifbaiano.edu.br

DOI:10.5281/zenodo.19404745

Resumo

O licuri (*Syagrus coronata*) é uma palmeira nativa da Caatinga com relevância ecológica e socioeconômica no semiárido baiano, sendo amplamente explorado sob regime extrativista. Apesar de seu potencial alimentar e agroindustrial, ainda existem lacunas quanto à caracterização físico-química do fruto em contextos regionais específicos. Assim, o presente estudo teve como objetivo realizar a caracterização físico-química do licuri proveniente do município de Pindobaçu-BA. Os frutos foram coletados, selecionados e analisados no Laboratório de Físico-Química do IF Baiano – *Campus* Senhor do Bonfim, conforme metodologias oficiais do Instituto Adolfo Lutz (2008), com determinações realizadas em triplicata. Foram avaliados os seguintes parâmetros: potencial hidrogeniônico (pH), sólidos solúveis totais (°Brix), teor de cinzas, lipídios, acidez titulável e umidade. Os resultados indicaram pH médio de 4,25, sólidos solúveis de 7,3 °Brix, cinzas de 3,017%, lipídios de 2,85%, acidez titulável de 2,867% e umidade de 2,997%. O caráter ácido do fruto favorece estabilidade microbológica, enquanto o teor de sólidos solúveis e a presença de lipídios e minerais reforçam seu potencial nutricional e tecnológico. Conclui-se que o licuri apresenta perfil físico-químico compatível com seu aproveitamento agroindustrial, contribuindo para a valorização sustentável dessa espécie nativa da Caatinga.

Palavras-Chaves: Caracterização Físico-Química; Frutos Nativos; Caatinga; Semiárido Baiano; Extrativismo; Potencial Agroindustrial.

1. INTRODUÇÃO

O licuri (*Syagrus coronata*) é uma palmeira nativa do bioma Caatinga, amplamente distribuída nas regiões semiáridas do Nordeste brasileiro, com maior concentração no estado da Bahia. Trata-se de uma espécie adaptada às condições edafoclimáticas adversas, apresentando rusticidade e estratégias fisiológicas que garantem sua sobrevivência em ambientes de elevada temperatura e baixa disponibilidade hídrica (Drumond, 2007). Essa adaptação contribui para sua importância ecológica e socioeconômica nas comunidades rurais do semiárido.

O fruto do licuri possui relevância alimentar e econômica, sendo consumido in natura e utilizado na produção de derivados como óleo, doces e farinha. A amêndoa apresenta elevado teor lipídico, característica que reforça seu potencial agroindustrial e energético (Drumond, 2007). Além disso, a espécie é amplamente explorada sob regime extrativista, desempenhando papel significativo na geração de renda para agricultores familiares e comunidades tradicionais.

Apesar de sua importância regional, ainda são necessários estudos que aprofundem a caracterização físico-química do fruto, especialmente considerando variações associadas a fatores ambientais, estágio de maturação e condições de manejo. A determinação de parâmetros como pH, sólidos solúveis totais (°Brix), teor de cinzas, lipídios, acidez titulável e umidade é fundamental para compreender sua composição, potencial de processamento e estabilidade tecnológica.

A caracterização físico-química constitui ferramenta essencial para a agregação de valor a produtos de origem vegetal, subsidiando tanto o aproveitamento alimentar quanto a inserção em cadeias produtivas agroindustriais. Estudos com frutos nativos brasileiros demonstram que ainda há lacunas importantes quanto ao conhecimento do valor nutricional de espécies subexploradas, reforçando a necessidade de investigações específicas para cada contexto produtivo (Crepaldi *et al.*, 2001).

Diante desse cenário, o presente trabalho teve como objetivo realizar a caracterização físico-química do fruto de licuri proveniente do município de Pindobaçu–BA, contribuindo para o conhecimento técnico-científico da espécie e fornecendo subsídios para seu aproveitamento sustentável.

2. METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de abordagem quantitativa, de cunho experimental e descritivo, visando a determinação dos principais parâmetros físico-

químicos do fruto de licuri (*Syagrus coronata*) em sua forma *in natura*. As amostras foram coletadas no município de Pindobaçu–BA, região inserida no semiárido baiano, caracterizada por clima quente e seco, com precipitação irregular ao longo do ano. Após a coleta, os frutos foram selecionados manualmente, descartando-se aqueles que apresentavam danos mecânicos.

Em seguida, os frutos foram higienizados e submetidos à separação manual das partes constituintes, sendo utilizada a porção comestível para as análises físico-químicas. As amostras foram acondicionadas em local apropriado e mantidas sob condições adequadas até o momento das determinações laboratoriais.

O estudo foi conduzido no Laboratório de Físico-Química do Instituto Federal Baiano *Campus* Senhor do Bonfim. As análises físico-químicas foram realizadas conforme metodologias oficiais para análise de alimentos descritas pelo Instituto Adolfo Lutz (2008), sendo conduzidas em triplicata para garantir maior confiabilidade dos resultados. Foram determinados os seguintes parâmetros:

2.1. Potencial hidrogeniônico (pH)

O pH foi determinado a partir da trituração da amostra e posterior diluição em água destilada, realizando-se a leitura por método potenciométrico. O valor obtido expressa a concentração de íons hidrogênio presentes na amostra, sendo importante indicador de estabilidade e suscetibilidade ao desenvolvimento microbiano.

2.2. Sólidos solúveis totais (°Brix)

O teor de sólidos solúveis totais foi determinado por leitura direta em refratômetro, com os resultados expressos em graus Brix (°Brix). Esse parâmetro está associado principalmente à concentração de açúcares solúveis e relaciona-se com o sabor e o estágio de maturação do fruto.

2.3. Teor de cinzas

O teor de cinzas foi obtido por incineração da amostra em mufla a temperatura controlada de 450 °C por 4 a 6 até completa carbonização do material orgânico. O resíduo mineral remanescente foi quantificado gravimetricamente, representando o conteúdo total de minerais presentes na amostra.

2.4. Lipídios

A determinação do teor lipídico foi realizada por extração utilizando solvente orgânico apropriado, com posterior evaporação do solvente e quantificação gravimétrica do resíduo. O resultado foi expresso em percentual em relação à massa inicial da amostra.

2.5. Acidez titulável

A acidez titulável foi determinada por titulação com solução padronizada de hidróxido de sódio, utilizando indicador apropriado para identificação do ponto final da reação. Os resultados foram expressos em percentual, representando a concentração de ácidos orgânicos presentes na amostra.

2.6. Umidade

O teor de umidade foi determinado pelo método de secagem em estufa a temperatura controlada de 105 °C até peso constante, sendo o resultado expresso em percentual com base na perda de massa da amostra.

O final das determinações os resultados foram expressos como média \pm desvio padrão, calculados a partir das determinações realizadas em triplicata, permitindo avaliar a variabilidade experimental e a reprodutibilidade das análises.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A caracterização físico-química dos frutos de licuri provenientes de Pindobaçu–BA evidencia aspectos importantes relacionados à composição, estabilidade e potencial de aproveitamento tecnológico da espécie. A análise integrada dos parâmetros permite compreender não apenas a qualidade química do fruto, mas também sua inserção no contexto produtivo do semiárido.

Tabela 1 – Caracterização físico-química do licuri (*Syagrus coronata*)

Parâmetros analisados	Média	Desvio Padrão
Potencial Hidrogeniônico (pH)	4,25	0,25
Sólidos solúveis totais (°Brix)	7,3	0,1
Cinzas (%)	3,017	0,029
Lipídios (%)	2,85	0,30
Acidez titulável (%)	2,867	0,058
Umidade (%)	2,997	0,006

Fonte: Autoria própria, 2025.

O pH médio obtido (4,25) confirma o caráter ácido do fruto, condição típica de muitos frutos tropicais. Essa acidez natural representa um fator positivo do ponto de vista microbiológico, pois valores abaixo de 4,5 dificultam o desenvolvimento de diversos microrganismos patogênicos, favorecendo maior estabilidade durante armazenamento e processamento.

A acidez titulável observada acompanha esse comportamento, indicando presença expressiva de ácidos orgânicos. A relação entre pH e acidez demonstra equilíbrio químico

coerente, uma vez que ambos os parâmetros se complementam: enquanto o pH indica intensidade da acidez, a acidez titulável expressa a quantidade total de ácidos presentes.

Souza *et al.* (2018), ao analisarem frutos nativos brasileiros, observaram variações nesses parâmetros associadas principalmente a fatores ambientais e ao estágio de maturação. Isso sugere que os valores encontrados neste estudo refletem características específicas da região de Pindobaçu, reforçando a importância de análises locais para compreensão da variabilidade composicional do licuri.

O teor de sólidos solúveis (7,3 °Brix) indica concentração moderada de açúcares e compostos solúveis, influenciando diretamente o sabor e o perfil sensorial do fruto. Esse parâmetro também está relacionado ao grau de maturação, visto que o acúmulo de açúcares ocorre durante o desenvolvimento fisiológico.

Comparativamente, estudos com frutos nativos apontam ampla variação nos valores de °Brix, dependendo de condições climáticas e disponibilidade hídrica (Souza *et al.*, 2018). Em regiões semiáridas, oscilações pluviométricas podem interferir na concentração de açúcares por efeito de diluição ou concentração natural dos solutos. Assim, o valor obtido pode refletir tanto o estágio de maturação quanto as condições edafoclimáticas locais.

O teor de cinzas (3,017%) evidencia a presença de minerais na composição do fruto. Esse parâmetro está diretamente relacionado às características do solo e à capacidade da planta em absorver e translocar nutrientes. Considerando que o licuri ocorre predominantemente em áreas de Caatinga, com solos frequentemente rasos e pedregosos, a composição mineral pode variar significativamente entre localidades (Drumond, 2007). Dessa forma, o valor obtido neste estudo contribui para ampliar o conhecimento sobre o perfil mineral do fruto em condições específicas do semiárido baiano.

O teor lipídico observado (2,85%) deve ser interpretado considerando a fração analisada. A literatura destaca que a amêndoa do licuri apresenta elevado teor de óleo, podendo alcançar cerca de 38% (Drumond, 2007), o que confere à espécie expressivo potencial energético e agroindustrial.

A diferença entre o teor encontrado e o valor descrito na literatura pode estar associada à parte do fruto analisada, ao método de extração empregado e às condições de maturação. Ainda assim, a presença de lipídios reforça a importância do licuri como fonte energética e como matéria-prima para produção de derivados, incluindo óleo com potencial aplicação alimentar e industrial.

O teor de umidade (2,997%) apresenta baixa variabilidade entre as repetições, indicando uniformidade da amostra e consistência metodológica. A umidade é parâmetro determinante

para estabilidade pós-colheita, uma vez que níveis mais baixos reduzem a atividade de água e, conseqüentemente, a susceptibilidade ao crescimento microbiano.

Do ponto de vista tecnológico, frutos com menor teor de umidade tendem a apresentar maior vida útil e melhor desempenho em processos de armazenamento e industrialização.

A composição físico-química de frutos nativos, como observado no presente estudo para o licuri, não é apenas um reflexo genético da espécie, mas também produto das interações complexas entre fatores ambientais, edáficos e pressões de uso antropogênico. Estudos que abordam o potencial alimentar de plantas da Caatinga demonstram que a biodiversidade desse bioma permite a ocorrência de uma grande variedade de espécies com valor nutricional, mas que muitas delas carecem de estudos aprofundados para delinear como aspectos ambientais e manejo humano influenciam sua composição e uso (Camacam; Messias, 2022).

A Caatinga é caracterizada por altos níveis de heterogeneidade ambiental, com variações significativas nos fatores climáticos, solos e disponibilidade hídrica, o que condiciona o desenvolvimento fisiológico das espécies vegetais e, conseqüentemente, a composição de seus frutos. A revisão integrativa sobre plantas alimentícias da Caatinga aponta que muitas espécies apresentam variação nos atributos nutricionais e sensoriais em função dessa heterogeneidade ambiental, que influencia aspectos como acúmulo de solutos, produção de compostos fenólicos e perfil de minerais (Camacam; Messias, 2022).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo cumpriu o objetivo de caracterizar físico-quimicamente o licuri proveniente do município de Pindobaçu–BA, contribuindo para a ampliação de dados técnicos sobre essa espécie nativa da Caatinga. Os parâmetros analisados evidenciam que o fruto apresenta perfil químico compatível com espécies frutíferas adaptadas ao semiárido, demonstrando características relacionadas à estabilidade, presença de compostos solúveis, fração lipídica e conteúdo mineral relevante. Esses resultados reforçam o potencial do licuri como matéria-prima de interesse para aproveitamento agroindustrial, especialmente em contextos regionais onde o extrativismo e a agricultura familiar desempenham papel importante na dinâmica socioeconômica.

Ao gerar dados sistematizados sobre sua composição, o trabalho contribui para o fortalecimento do conhecimento científico acerca de frutos nativos da Caatinga, podendo subsidiar futuras investigações voltadas ao processamento, padronização e agregação de valor. Assim, a pesquisa cumpre sua finalidade ao registrar e discutir parâmetros físico-químicos fundamentais para compreensão tecnológica do fruto na região estudada.

REFERÊNCIAS

CAMACAM, B. L. M.; MESSIAS, C. M. B. de O. Potencial alimentar de frutas e plantas da Caatinga: revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 9, e31997, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i9.31997. Acesso em: 16 fev. 2026.

CREPALDI, I. C.; ALMEIDA-MURADIAN, L. B.; RIOS, M. D. G.; PENTEADO, M. de V. C.; SALATINO, A. Composição nutricional do fruto de licuri (*Syagrus coronata* (Martius) Beccari). **Revista Brasileira de Botânica**, São Paulo, v. 24, n. 2, p. 155-159, jun. 2001. Acesso em: 17 fev. 2026

DRUMOND, M. A. Licuri (*Syagrus coronata* (Mart.) Becc.). In: VIEIRA, R. F.; CAMILLO, J.; CORADIN, L. (org.). Espécies nativas da flora brasileira de valor econômico atual ou potencial: plantas para o futuro – Região Nordeste. **Embrapa Semi-Árido**. Brasília: MMA, 2007. p. 333-339. Acesso em: 17 fev. 2026

SOUZA, A. G. *et al.* Caracterização físico-química de frutos nativos da região Sul do Brasil. **Evidência**, Joaçaba, v. 18, n. 1, p. 81–94, 2018. DOI: <https://doi.org/10.18593/eba.v18i1.16546>. Acesso em: 17 fev. 2026